

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн

**РЕГИСТРАТОР
МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ**

модель IDL-09

**Техническое описание и инструкция
по эксплуатации**

Троицк, 2006 г.

Настоящее техническое описание (*ТО*) и инструкция по эксплуатации (*ИЭ*) предназначены для ознакомления лиц, эксплуатирующих прибор, с его устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания.

Прибор является экспериментальным образцом сложного современного электронного устройства, обеспечивающего высокую точность измерений и удобство в работе.

Ремонт прибора должен производиться только лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и принципом работы данного прибора. В случае обнаружения серьезных неисправностей, требующих замены отдельных узлов или блоков прибора, следует обращаться к изготовителю.

Безотказная работа прибора обеспечивается аккуратным уходом и регулярным техническим обслуживанием. Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию прибора изложены в *разделе 9*.

Для исключения возможности механических повреждений прибора следует соблюдать правила хранения и транспортирования прибора, изложенные в *разделе 10*.

1. Назначение.

Регистратор магнитной активности (РМА) IDL-09, в дальнейшем – *прибор*, является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций D-составляющей вектора магнитной индукции (*ВМИ*) поля Земли или вариаций одной из составляющих ВМИ: **н**, **z**, **х**, **у**, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей. РМА автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения путем расчета и визуализации в реальном времени индекса магнитной активности, для оповещения о зафиксированном возмущении предусмотрен встроенный звуковой сигнализатор.

Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

Прибор может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури (*МБ*) по величине склонения магнитного поля Земли (*МПЗ*) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины и интенсивности МБ.

Прибор может быть использован для определения величины и местонахождения "*вредных*" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

Прибор может быть использован индивидуальными пользователями для оценки воздействия МБ на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения "*неблагоприятных дней*".

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 10 до 40°C;
- относительная влажность воздуха до 90% при температуре до + 25°C;
- атмосферное давление в пределах от 600 до 800 мм.рт.ст.;
- напряжение питания от источника постоянного тока от 9 до 12 В;
- напряжение питания от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера 220 В ±10%, частотой 50 Гц.

2. Основные технические характеристики.

2.1. РМА IDL-09 выполнен на основе однокомпонентного феррозондового магниточувствительного датчика (**МЧД**) и имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ:

- 1-й диапазон - $0 \dots \pm 1000$ нТл;
- 2-й диапазон - $0 \dots \pm 10000$ нТл;
- 3-й диапазон - $0 \dots \pm 100000$ нТл.

2.2. Прибор имеет возможность для измерений переменного магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 10 Гц в указанных выше измерительных диапазонах.

2.3. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного магнитного поля составляет ± 1 нТл.

2.4. Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно (см. **раздел 8**).

2.5. Относительная погрешность для каждого измерительного диапазона составляет не более 1%.

2.6. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. (Объем энергонезависимой памяти позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов, а при использовании стандартного обсерваторского режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной памяти хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток). Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (**ПК**) по последовательному протоколу (**RS-232**) со скоростью 38400 бод.

2.7. Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Типовое напряжение питания - 10 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 10 В.

2.8. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 1,5 Вт.

2.9. Диапазон рабочих температур в пределах от 10 до 40 °С.

2.10. Габаритные размеры и масса:

- МЧД 50 x 40 x 40 мм (0,3 кг);
- блока измерения и накопления 260 x 210 x 150 мм (1,0 кг);
- устройства поворотного 80 x 180 x 90 мм (0,6 кг);
- выносного источника питания (сетевого адаптера) 100 x 70 x 70 мм (0,7 кг);
- всего прибора в упаковочной таре 300 x 400 x 220 мм (4,5 кг).

2.11. В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию магнитного поля непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

2. Состав прибора.

РМА IDL-09 выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока измерения и накопления (**БИН**) информации, которые соединены между собой кабелем длиной 5 м. Общий вид прибора показан на **рис.1**.

Рис.1. Общий вид прибора.

Магниточувствительный датчик (МЧД) размещен в защитном немагнитном кожухе и закреплен при помощи юстировочных винтов на немагнитном устройстве поворотном (УП). Основной конструкции БИН является пластмассовый закрывающийся прозрачной крышкой

немагнитный корпус. На передней панели БИН расположен графический индикатор и органы управления работой прибора. На нижней панели БИН расположены все необходимые разъемы, предназначенные для соединения входящих в состав прибора блоков между собой. Схема соединения прибора показана на *рис.2*.

Рис.2. Схема соединения прибора.

Все электронные схемы прибора собраны на пяти печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа. Взаимосвязи основных функциональных узлов прибора показаны на *рис.3*.

Рис. 3. Функциональная схема прибора.

Прибор включает в себя (см. *рис.2*):

- МЧД с кабелем, длиной 5 м;
- БИН;
- кабель соединительный, для подключения к персональному компьютеру (*ПК*);
- выносной источник питания (*сетевой адаптер*) с кабелем для подключения к магнитометру напряжения питания постоянного тока;
- устройство поворотное (*УП*).

Прибор поставляется в составе, указанном в *табл.2.1*.

Таблица 2.1.

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Магниточувствительный датчик	МЧД	1	
Устройство поворотное	УП	1	
Блок измерения и накопления информации	БИН	1	
Блок питания (сетевой адаптер)	СА	1	
Кабель No1		1	Длина 5 м
Кабель интерфейсный No2		1	Длина 2 м
Кабель No3		1	Длина 2 м
Кабель No4 (для подключ.аккумулятора)		1	Длина 2.5м
Запасное имущество	ЗИП	1	(комплект)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ТО и ИЭ	1	

4. Устройство и работа прибора и его основных частей.

4.1. Принцип действия МЧД.

Феррозондовый МЧД представляет собой сердечник, в качестве которого используется пермаллоевая лента толщиной 0,2 мм, с намотанными на него тремя обмотками (катушками индуктивности): обмотка возбуждения ($W_{в}$), обмотка измерительная ($W_{и}$) и обмотка обратной связи ($W_{ос}$). На *рис.4* приведены чертеж и график, поясняющие принцип действия феррозонда.

Рис.4. Принцип действия феррозондового датчика.

Если через катушку (обмотку) возбуждения ($W_{в}$) пропустить переменный ток, который создаст переменное поле с амплитудой напряженности H_m и приложить к феррозонду соосное постоянное поле напряженностью H_0 , то на выходе приемной (измерительная обмотка) катушки ($W_{и}$) феррозонда появится напряжение, пропорциональное постоянному магнитному полю H_0 и с удвоенной частотой. Появление напряжения удвоенной частоты обусловлено нелинейной характеристикой сердечника феррозонда. Это напряжение и является сигналом, по которому судят о внешнем магнитном поле.

Феррозонд является векторным прибором, то есть выходной сигнал этого чувствительного элемента зависит не только от величины внешнего магнитного поля, но и от его направления относительно оси феррозонда. Это свойство феррозонда позволяет использовать его в качестве ориентационного в пространстве устройства относительно силовых линий МПЗ.

4.2. Функциональная схема магнитного измерительного преобразователя.

4.2.1. Функциональная схема магнитного измерительного преобразователя (МИП) прибора показана на *рис.5* и включает в себя следующие основные узлы и блоки:

- Феррозонд;
- Катушка обратной связи (W_{oc});
- Генератор возбуждения;
- Усилитель мощности ($УМ$);
- Умножитель частоты;
- Усилитель сигнала ($УС$);
- Синхронный (фазовый) детектор ($ФД$);
- Интегратор (усилитель постоянного тока ($УПТ$));
- Резистор (элемент) обратной связи ($ЭОС$).

Рис. 5. Функциональная схема МИП (плата аналоговая) .

Работа МИП осуществляется следующим образом. На выходе схемы генератора возбуждения формируется прямоугольный сигнал с частотой порядка 8 кГц, который поступает на усилитель мощности, с выхода которого через ключевые схемы и специальный трансформатор поступает на обмотку возбуждения ($W_{в}$) феррозонда. С выхода измерительной обмотки ($W_{и}$) феррозонда модулированный МПЗ сигнал удвоенной частоты (см. *рис.4*) поступает на вход усилителя сигнала, где происходит его усиление примерно в 200 раз. Далее этот усиленный сигнал поступает на один из входов синхронного (фазового) детектора, на второй вход которого поступают тактовые импульсы удвоенной частоты с выхода умножителя частоты. С выхода схемы синхронного детектора демодулированный сигнал (напряжение) пропорциональное изменению МПЗ (H_0) поступает на вход УПТ и интегратора, фильтруется и поступает на вход схемы АЦП (плата цифровая) и, одновременно, через резистор обратной связи (ЭОС), определяющий величину рабочего диапазона МИП, поступает на обмотку (катушку) обратной связи феррозонда тем самым обеспечивая стабильность его работы во времени и уменьшая его временной дрейф.

Принцип действия феррозондового преобразователя широко описан в многочисленной литературе. Более подробно о работе феррозондового преобразователя можно узнать, например, из книги Ю.В.Афанасьева «*Феррозондовые приборы*», 1986.

МИП IDL-09 включает в себя феррозондовый МЧД с кабелем и плату аналоговую (см. *рис.3*), собранную на двух печатных платах: плата усилителя и плата генератора возбуждения, которые установлены в БИН.

4.3. Функциональная схема БИН.

4.3.1. Функциональная схема БИН представлена на *рис.3* и включает в себя следующие основные узлы и блоки:

- Плату цифровую;
- Графический индикатор;
- Плату преобразователя питания.

4.3.2. Плата цифровая включает в себя следующие узлы и блоки:

- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- Процессор;
- Таймер;
- Память данных и программ;
- Последовательный интерфейс RS-232.

4.3.3. Графический индикатор включает в себя:

- Микроконтроллер (видеоконтроллер);
- Табло.

4.3.4. Плата преобразователя питания включает в себя следующие основные элементы:

- Импульсный преобразователь DC/DC;
- Стабилизатор напряжения ± 12 В;
- Стабилизатор напряжения ± 5 В;
- Стабилизатор напряжения + 5 В.

Все электронные узлы схемы БИН собраны на трех печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа.

5. Органы управления.

5.1. На передней панели БИН РМА расположены:

- цифровой графический индикатор (*табло, дисплей*), на котором отображается информация об измеренном магнитном поле в виде графика *поле\время* в единицах магнитной индукции - *нанотеслах* (нТл) и в реальном времени, а также график трехчасового *K*-индекса магнитной активности;
- управляющая пленочная клавиатура, предназначенная для управления и контроля всеми режимами работы прибора, вид которой показан на *рис.6*;
- выключатель «0/1», предназначенный для включения электропитания прибора.

Рис. 6. Управляющая клавиатура на передней панели БИН.

Назначение клавиш меню на управляющей клавиатуре:

- « **F1** » – клавиша входа в подменю;
- « **F2** » – клавиша выхода из подменю;
- « **F3** » – клавиша выключения прибора;
- « **▲** » - клавиша хождения по подменю вверх;
- « **▼** » - клавиша хождения по подменю вниз;
- « **◀** » - клавиша хождения по подменю влево;
- « **▶** » - клавиша хождения по подменю вправо;
- « **START** » - клавиша начала записи информации в память;
- « **STOP** » - клавиша прекращения записи данных в память.

5.2. На боковой (*нижней*) панели БИН расположены (см. *рис.2*):

- разъем **ДАТЧИК**, служащий для подключения кабеля №1 от МЧД;
- разъем **ПИТАНИЕ**, предназначенный для подключения внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9...12 В или сетевого адаптера (кабель №3);
- разъем **RS-232**, служащий для подключения прибора к ПК при помощи соединительного кабеля No.2.

6. Подготовка к работе.

6.1. Закрепите датчик на УП (см. *рис.7*) и подключите кабельный разъем к разъему **ДАТЧИК** на БИН как показано на *рис.2*.

6.2. При помощи немагнитных шурупов или гвоздей прикрепите УП с датчиком к какому-нибудь немагнитному предмету (деревянной стене, столу, столбу) в комнате или на улице, как показано на *рис.7*. При этом необходимо выбрать место подальше от железных масс, электрических сетей, открывающихся дверей, форточек и мест с вибрацией.

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
1. Необходимо помнить, что проходящие мимо или останавливающиеся автомобили имеют собственное магнитное поле и могут внести искажения в результаты измерений.
 2. Для МЧД место лучше выбрать повыше от пола, чтобы случайно не сбить его начальную юстировку.

Рис.7. Схема установки МЧД на УП.

6.3. Зафиксируйте датчик таким образом, чтобы его верхняя плоскость была примерно параллельна горизонтальной плоскости, как показано на *рис. 7*. Точную установку датчика магнитометра в горизонтальной плоскости проконтролируйте при помощи жидкостного уровня.

6.4. Подключите БИН к источнику постоянного тока напряжением от 9 до 12 В, например, к аккумуляторной батарее (при помощи кабеля №4). При работе в помещении, подключите БИН при помощи соединительного кабеля No.3 и сетевого адаптера к источнику сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Включите питание РМА, для чего установите выключатель «0/1» на передней панели БИН в положение «1». При этом на дисплее БИН появится «*приглашение к работе*» в виде индикации названия прибора: «**IDL-09**», которое визуализируется в течение 10...15 с, после чего прибор готов для установок необходимых режимов работы и для проведения измерений.

6.5. Установите при помощи пленочной клавиатуры на передней панели БИН (см. *рис. 6*) необходимый измерительный диапазон (± 1000 , ± 10000 или ± 100000 нТл), например, равный $0 \dots \pm 1000$ нТл (*1-й диапазон*). Для этого при помощи клавиши «**▼**» в главном меню прибора установите опцию «**Диапазон**», а затем при помощи клавиш «**◀**» и «**▶**» выберите значение «**1000**» и нажмите для подтверждения клавишу «**F1**». Установите необходимый цикл автоматических измерений прибора, для чего два раза нажмите клавишу «**▼**». При этом на нижней строке дисплея появится надпись «**Регистрация**» и значения автоматических измерительных интервалов (**0,1; 1; 10; 30** и **60** с). При помощи клавиш «**◀**» или «**▶**» выберите необходимый цикл регистрации прибора в память и нажмите для подтверждения клавишу «**F1**».

6.6. Аналогичным образом выберите цикл автоматической индикации измерений на дисплее БИН, для чего необходимо предварительно нажать три раза клавишу «**▼**». При этом на нижней строке дисплея появится надпись «**Индикатор**» и значения автоматических измерительных интервалов (0,1; 1; 10; 30 и 60 с). При помощи клавиш «**◀**» или «**▶**» выберите необходимый цикл индикации на дисплее текущих измеренных значений магнитного поля и далее (при помощи клавиш «**▼**» и «**◀**» или «**▶**») выберите необходимую «**базу осреднения данных**» на выбранном измерительном интервале.

6.7. Установите текущее время измерений, для чего нажимайте клавишу «**▼**» до тех пор, пока на нижней строке дисплея БИН не появится надпись «**Время**». При помощи клавиши «**F1**» и клавиш «**▼**» и «**◀**» или «**▶**» установите текущее время измерений, - сначала *часы*, затем *минуты*. После нажатия затем клавиши «**F1**» на нижней строке дисплея БИН появляется текущее время измерений. (При включении питания прибора и без установки текущего времени измерений, часы начинают отсчитывать и индицировать время в режиме таймера.).

6.8. Для регистрации текущих измерений в энергонезависимую память необходимо удостовериться о наличии ее «*свободного объема*», для чего нажимайте клавишу «**▼**» до тех пор, пока на нижней строке дисплея БИН не появится надпись «**Память**». Нажмите клавишу «**F1**», после чего на нижней строке дисплея появится значение **1024К**, соответствующее максимальному объему встроенной в прибор энергонезависимой памяти, используемой для регистрации, накопления и хранения данных об измеренном магнитном поле. При последующем нажатии клавиши «**▼**», на нижней строке дисплея появляется значение (в *процентах*) свободного для записи данных объема памяти. Если свободной памяти не достаточно для проведения измерений (или она вся занята предыдущими данными), то необходимо произвести процесс перекачки (*сброса*) данных в ПК (см. *раздел 8* настоящего ТО) или процедуру «*очистки памяти*», для чего нажмите еще раз клавишу «**▼**». При этом на нижней строке дисплея появится надпись в начале строки - «**Очистка памяти**», а в конце строки «**OFF**». При нажатии на клавишу «**F1**», происходит автоматическая очистка памяти.

6.9. Проконтролируйте напряжение источника питания РМА, для чего нажимайте клавишу «**▼**» до тех пор, пока на нижней строке дисплея не появится надпись

«Ист.питания». При этом в правой части этой строки будет индицироваться текущее значение напряжения источника питания прибора.

6.10. Максимально удалите БИН от зафиксированного датчика, закрепите его на стене или установите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на графическом дисплее данными. (Положение БИН может быть любое, а минимальное его удаление от датчика должно быть 1,5 м).

6.11. При работе с прибором в условиях обсерватории, установите датчик на немагнитном столбе или закрепите его на специальном немагнитном поворотном устройстве (теодолите) для измерения необходимой компоненты ВМИ.

6.12. При использовании в процессе работы ПК в качестве аналогового визуального регистратора (например, в режиме измерения вариаций магнитного поля), соедините БИН с последовательным портом ПК при помощи кабеля No.2 и запустите программу **«idl_09.exe»**. Описание работы с программой дано в **разделе 8**.

7. Работа с прибором.

7.1. Осуществите юстировку датчика магнитометра, для чего необходимо установить его перпендикулярно плоскости **магнитного меридиана (ММ)**, примерно перпендикулярно направлению **север-юг**, в случае измерения магнитного **склонения D**. При этом необходимо плавно вращать датчик в горизонтальной плоскости до тех пор, пока на дисплее БИН не зафиксируется значение **"0"** или близкое к нему. Это и есть искомое положение для работы.

7.2. При помощи юстировочных винтов на поворотном фиксирующем кольце УП (см. **рис.7**) закрепите более прочно датчик, при этом наблюдайте, чтобы значение поля на дисплее БИН лежало в пределах **0... ± 10 нТл**.

7.3. Следует помнить, что установку и юстировку датчика магнитометра необходимо выполнять в вечернее время суток, когда МПЗ не возмущено (в период от 20 до 24 часов). Амплитуду возмущенности магнитного поля в месте установки датчика можно оценить по цифровым данным на дисплее БИН, после проведения юстировки датчика, в процессе непродолжительного наблюдения и записи цифровой информации с последующим ее анализом. Магнитное поле считается возмущенным, если на временной базе (промежутке) в одну-две минуты его амплитуда изменяется более чем на 5-10 нТл.

7.4. При измерении других составляющих вектора МПЗ необходимо установить МЧД при помощи УП в заданном направлении и установить необходимый измерительный диапазон по методике, описанной в **п.п.6.5**. В случае, когда значение измеряемого поля выходит за границы установленного измерительного диапазона можно применять компенсатор не измеряемой части поля для ввода магнитного измерительного преобразователя (**МИП**) в измерительный диапазон при помощи, например, магнита (входит в комплект ЗИП прибора). Методика работы с прибором при измерении составляющих вектора МПЗ описана в **"ПРИЛОЖЕНИИ 1"**.

7.5. При измерении компонент ВМИ поля Земли, установите датчик для измерения выбранной компоненты и установите измерительный диапазон равным ± 100000 нТл. При измерении вариаций любой из компонент ВМИ в приборе предусмотрен режим автоматической компенсации **«неизмеряемой части поля»**, то есть проведение измерений в достаточно узком (выбираемым оператором) диапазоне полей. Для работы в этом режиме необходимо нажать клавишу **« F1 »**, после чего в начале верхней строки дисплея появится надпись **«Смена базы»**. При нажатии клавиши **« F2 »**, на верхней строке дисплея появляется значение вариации поля, а в круглых скобках – базовое значение, то есть значение не измеряемой составляющей поля. В процессе проведения измерений можно, при необходимости, менять **«базовое значение»** при помощи нажатия клавиши **« F2 »**. Это удобно делать, например, при проведении градиентометрических, исследовательских или поисковых работ.

7.6. После проведения установки и юстировки датчика, установки времени измерения и всех необходимых режимов работы, включите режим записи данных в память, для чего нажмите клавишу **«START»** на БИН, включите регистрирующую аппаратуру (ПК) и проводите измерения.

7.7. По окончании измерений необходимо проделать следующие операции:

- завершить регистрацию данных в память, для чего нажать клавишу **«STOP»**;
- выключить питание прибора, для чего необходимо последовательно нажать клавиши **«F3»** и **«F1»**. При этом на дисплее БИН появится надпись **«BAУ-BAУ...»**.

7.8. По окончании работы РМА выключается, разбирается на блоки и упаковывается в укладочный ящик.

7.9. Транспортирование прибора при проведении полевых работ производится только в укладочном ящике.

7.10. Прибор является интеллектуальным магнитометром, который позволяет кроме проведения измерений поля проводить обработку и просмотр накопленных данных, проведение их цифровой фильтрации. Более подробно эти режимы работы описаны в *разделе 8*.

8. Программное обеспечение.

8.1. Подключение компьютера.

8.1.1. Для передачи данных из магнитометра в компьютер используется стандартный интерфейс RS-232C. При этом используются только две сигнальные и одна общая линия. Скорость передачи данных по этим линиям составляет 38400 бод (минимальная).

8.1.2. Для подключения компьютера рекомендуется использовать кабель No.2, входящий в комплект прибора.

8.2. Назначение программного обеспечения.

Программное обеспечение (*ПО*), далее – *программа*, - предназначено для работы магнитометра с IBM-совместимым ПК.

Программа позволяет:

- принимать данные поступающие с БИН по интерфейсу RS-232;
- записывать принятые данные на диск в файл;
- отображать данные на экране компьютера в виде кривой;
- автоматически переключать диапазоны при выводе данных на экран;
- осуществлять временную привязку данных;
- осуществлять проверку работоспособности магнитометра;
- просматривать на экране компьютера данные, записанные на диск.

8.3. Особенности работы.

8.3.1. ПО и описание работы с ним поставляется совместно с прибором на прилагаемом лазерном диске.

8.3.2. ПО позволяет визуализировать измеренные данные в реальном времени на дисплее ПК в виде программно масштабируемого графика *поле-время* и проводить вычисление (при необходимости) трехчасового индекса магнитной активности по получаемым в процессе измерения данным. Дополнительно к регистрации текущих данных ПО записывает данные последнего измерения в отдельный файл с указанием времени и даты измерения.

8.3.3. ПО функционирует под Windows. Подключение БИН к ПК осуществляется через последовательный порт **COM**. Допускается подключение через порт **USB** с использованием стандартного переходника **USB-COM**.

8.4. Установка ПО.

Установка ПО сводится к копированию файла **idl_09.exe** в требуемую папку. При первом запуске ПО формируется папка для хранения данных **xxxxxx\Data**, где **xxxxxx** – папка размещения программы **idl_09.exe**. Следует выбрать порт для связи с ПК из списка **Порт** на закладке **Настройки/Подключение**.

8.5. Подключение/отключение автоматической связи с ПК.

8.5.1. Подключение БИН к ПК осуществляется через последовательный порт **COM**. Используемый порт указывается в списке **Порт** на закладке **Настройки/Подключение**. На этой же закладке ведется протокол связи с ПК.

8.5.2. Для прекращения автоматической связи с ПК следует снять флажок в выключателе **Автоматическое возобновление связи**. Последующая установка этого флажка приведет с повторной инициализации связи с ПК.

8.6. Тестовый режим.

8.6.1. Стандартное обращение ПО к БИН происходит раз в минуту для получения осредненных за минуту значений. Для проверки функционирования БИН предусмотрен тестовый режим работы ПО, в котором ведется запрос значений без осреднения в ускоренном темпе.

8.6.2. Для перехода в тестовый режим следует снять флажок в выключателе **Автоматическое возобновление связи** на закладке **Настройки/Подключение**, а затем активизировать тестовый режим с помощью кнопки **Тест-режим**.

8.6.3. Предусмотрена возможность перехода в математические единицы измерений (в значениях блока АЦП БИН). Для перехода следует воспользоваться переключателем **Тестовый режим** на закладке **Настройки /Представление данных**.

8.6.4. В тестовом режиме допускается ручная установка диапазонов изменения оси значений компонент с помощью мыши. Для этого следует при нажатой левой кнопке мыши в области графика указать левой верхней угол требуемой области изменения и затем, не отпуская кнопку перейти к правому нижнему углу требуемой области. Для возврата в исходное представление прямоугольник «строится» в обратном порядке.

8.6.5. Регистрация минутных значений в тестовом режиме не происходит.

8.6.6. Формирование значений *K-индекса* магнитной активности в тестовом режиме не предусматривается.

8.7. Хранение текущих данных.

Данные минутных измерений регистрируются в файле текущих данных. ПО автоматически формирует имя файла и размещает его в папке **xxxxxx\Data**, где **xxxxxx** – папка размещения программы **idl_09.exe**. Формат названия файла текущих данных:

yyyy_mm_dd_hh/mmss.dat,

yyyy_mm_dd - первая часть имени составлена из даты первого измерения, год указывается полностью,

hh:mm:sss - вторая часть имени составления из времени, соответствующего получению первого измерения, после часов идет литера **h**, после минут – **m**, после секунд – **s**.

Имя файла текущих данных и соответствующая ему папка указывается на закладке **Настройки/Файлы данных**.

Максимальный размер файла текущих данных ограничен. Предусмотрена возможность выбора максимального размера на закладке **Настройки/Файлы данных** с помощью списка **Нарезка файла текущих данных**. В случае выбора режима **сутки** новый файл организуется с началом новых суток, **неделя** – с началом понедельника, **месяц** – с началом первых суток месяца.

8.8. Файл последнего измерения.

Независимо от хранения текущих данных, ПО регистрирует последнее (минутное) измерение в отдельный файл. Данные заносятся в текстовом виде и имеют следующий формат:

hh:mm:ss dd/mm/yy aaaaa

hh:mm:ss - время (часы : минуты : секунды) соответствующее последнему измерению,
dd/mm/yy - дата (день / месяц / год), год – 2 младших разряда,
aaaaa - измеренные магнитометрические данные.

При первом запуске программы файлу последнего измерения присваивается имя **Tmp.dat** и он размещается в папке **xxxxxx\Data**, где **xxxxxx** – папка размещения программы **idl_09.exe**. Предусмотрена возможность изменения имени и папки файла последнего измерения с помощью кнопки **Браузер...**, располагающейся на закладке **Настройки/Файлы данных**.

8.9. Представление данных.

На закладке **Настройки/Файлы данных** вынесены выключатели, позволяющие выбрать подходящий для пользователя режим просмотра данных. В случае отказа от автоматического выбора диапазона и при совмещении компонент, допускается ручная установка диапазонов изменения оси значений компонент с помощью мыши. Для этого следует при нажатой левой кнопке мыши в области графика указать левой верхней угол требуемой области изменения и затем, не отпуская кнопку перейти к правому нижнему углу требуемой области. Для возврата в исходное представление прямоугольник *«строится»* в обратном порядке.

8.10. Просмотр данных.

Для просмотра ранее сохраненного файла следует воспользоваться кнопкой .

9. Техническое обслуживание.

9.1. Для прибора устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

9.2. Ежедневное обслуживание проводится при систематической эксплуатации прибора и включает в себя:

- очистку от пыли и грязи (при работе в полевых условиях) основных блоков РМА, которую производят с помощью кисти и слегка увлажненной фланелевой ткани;
- проверку состояния источника питания и контактов его подключения.

9.3. Сезонное профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- очистку и консервацию контактов и разъемов;
- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей;
- упаковку блоков прибора в целлофановые пакеты и укладку их в укладочный ящик.

10. Правила хранения и транспортирования.

10.1. Прибор должен храниться в укладочном ящике при температуре от +1 до +40°C. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 90% при температуре 25°C. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

10.2. Транспортирование прибора в транспортной таре может производиться при температуре от минус 50 до +50°C любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

11. Характерные неисправности и методы их устранения.

11.1. Метод разборки прибора и поиск неисправности.

11.1.1. В случае неисправности прибора в первую очередь отключите его от источника питания.

11.1.2. Убедитесь в исправности кабеля питания и блока сетевого адаптера.

11.1.3. Чтобы получить доступ к элементам схемы БИН для их осмотра и замены в случае неисправности, необходимо снять верхнюю крышку корпуса блока, для чего отвинтить два винта (см. *рис.1*) в нижней передней части блока (крышке), крепящие ее к нижней части корпуса. Затем следует аккуратно снять эту крышку и при помощи отвертки отвинтить два зажимных винта, крепящих два рычага по бокам корпуса БИН (внутри коробки), и потянуть эти рычаги в направлении *изнутри-наружу*. После этого можно снять верхнюю крышку корпуса БИН, а затем снять переднюю панель, на которой крепится графический индикатор.

11.1.4. Чтобы получить доступ к МЧД для его осмотра необходимо отвинтить четыре винта крепящих заднюю крышку его защитного корпуса и откинуть ее.

11.1.5. Поиск неисправности ведите в следующем порядке:

а) проверьте подключенную согласно схеме *рис.2* аппаратуру, правильность подачи сигнала и исправность соединительных кабелей;

б) проверьте положение органов управления, так как их неправильное положение может создать видимость несуществующей неисправности;

в) проверьте герметичность корпуса МЧД и БИН, так как попадание влаги внутрь может привести к ухудшению контактов в разъемных соединениях электрической схемы и выходу ее из строя;

г) проверьте напряжение источника питания.

11.1.6. После обнаружения неисправности в схеме внимательно осмотрите ее. Убедитесь в отсутствии не запаянных соединений, оборванных проводов, отдельных поврежденных

дорожек в платах или поврежденных элементов. Обнаруженные повреждения устраните. Ремонт прибора должен производиться только лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и принципом работы данного прибора. В случае обнаружения серьезных неисправностей, требующих замены отдельных узлов или блоков прибора, следует обращаться к изготовителю.

12. Перечень запасного имущества прибора (ЗИП).

В комплект ЗИП прибора входят:

- магниты – комплект;
- кабель №4 для подключения прибора к аккумуляторной батарее;
- лазерный диск с ПО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

П.1. Проведение измерений составляющих ВМИ поля Земли при помощи однокомпонентного векторного МЧД.

П.1.1. Измерение D-составляющей ВМИ.

П.1.1.1. Установите МЧД прибора на измерительном столбе или при помощи УП на стене и закрепите его в горизонтальной плоскости, как показано на *рис.1*. (Работы проводите с помощью жидкостного уровня, имеющего точность измерения углов наклона не хуже 1 угл.мин.). Включите прибор и установите необходимый измерительный диапазон.

П.1.1.2. Медленно вращайте МЧД на УП *по* или *против* часовой стрелки до тех пор, пока на дисплее БИН не установится значение "0" или близкое к нему значение поля в пределах **0... ± 10 нТл**.

П.1.1.3. Зафиксируйте МЧД при помощи пластилина или стопорных (юстировочных) винтов УП (см. *рис.7*). Это положение МЧД соответствует положению (см. *рис.8*) ортогональному плоскости *магнитного меридиана (ММ)*.

Рис.8. Схема установки МЧД ортогонально плоскости ММ при измерении D-составляющей ВМИ поля Земли.

П.1.1.4. Проводите измерения вариаций *D-составляющей* (склонения) ВМИ поля Земли.

П.1.2. Измерение *H-составляющей* ВМИ.

П.1.2.1. Прodelайте операции по установке МЧД прибора, указанные в п.п. П.1.1.1.-П.1.1.3.

П.1.2.2. Установите МЧД прибора в плоскость ММ, для чего плавно поверните его в горизонтальной плоскости против часовой стрелки на угол 90° , как показано на *рис.9* (направление стрелки на корпусе МЧД должно быть направлено на *север*). При этом цифровые показания на дисплее БИН будут находиться в "*зашкаленном*" состоянии, то есть на нем будет зафиксировано значение " $<<<$ " или " $>>>$ ".

Рис. 9. Схема установки МЧД в плоскости ММ при измерении *H-составляющей* ВМИ поля Земли.

П.1.2.3. Произведите установку (ввод) прибора в измерительный диапазон путем компенсации *неизмеряемой* части вектора **H** при помощи постоянного магнита, для чего плавно (по направлению измерительной оси МЧД) приближайте магнит к МЧД до тех пор, пока на дисплее прибора не установится значение поля в пределах **0... ± 10 нТл** или близкое к этому значению. Закрепите магнит относительно МЧД при помощи пластилина и проводите измерения вариаций *H-составляющей* ВМИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсацию неизмеряемой части *вектора H* можно проводить электрическим способом, по методике описанной в **п.п.7.5.** настоящего ТО и ИЭ.

П.1.3. Измерение *Z-составляющей* ВМИ.

П.1.3.1. Установите МЧД прибора вертикально с точностью не хуже 1 угл. мин. (направление стрелки на корпусе МЧД должно быть - вниз!). Входящее в комплект поставки прибора УП позволяет осуществить ориентацию МЧД в заданном направлении, если установить его, как показано на *рис.10*, закрепив к столу или постаменту в горизонтальной плоскости.

П.1.3.2. Произведите установку (*ввод*) прибора в измерительный диапазон путем компенсации неизмеряемой части вектора **Z** при помощи постоянного магнита, для чего плавно (по направлению измерительной оси МЧД в вертикальной плоскости) приближайте

магнит к МЧД до тех пор, пока на дисплее прибора не установится значение поля в пределах $0... \pm 10$ нТл или близкое к этому значению. Закрепите магнит относительно МЧД при помощи пластилина и проводите измерения вариаций **Z-составляющей** ВМИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсацию неизмеряемой части **вектора Z** можно проводить электрическим способом, по методике описанной в п.п.7.5. настоящего ТО и ИЭ.

П.1.4. Измерение T-составляющей (модуля) ВМИ.

П.1.4.1. Для измерения модуля ВМИ при помощи МЧД прибора необходимо специальное поворотное устройство, позволяющее осуществлять поворот МЧД одновременно или поочередно в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Входящее в комплект поставки прибора УП позволяет осуществить ориентацию МЧД в заданном направлении, если установить его, как показано на *рис.10*, закрепив к столу или постаменту в горизонтальной плоскости.

Рис.10. Схема установки УП и МЧД при проведении измерений вертикальной составляющей и модуля ВМИ поля Земли.

П.1.4.2. Вращая УП с закрепленным на нем МЧД в горизонтальной плоскости установите МЧД прибора таким образом, чтобы его ось совпадала с направлением плоскости ММ по методике, описанной в п.п. П.2.1.1. и П.2.1.2.

П.1.4.3. Вращайте МЧД прибора в вертикальной плоскости (в плоскости ММ) до тех пор, пока на дисплее БИН не установится значение **"0"**. Зафиксируйте вертикальный угол, соответствующий этому значению **"нулевого поля"** и затем поверните МЧД прибора на угол 90° *по* или *против* часовой стрелки в плоскости ММ.

П.1.4.4. Произведите установку (*ввод*) прибора в измерительный диапазон путем компенсации неизмеряемой части модуля Т при помощи постоянного магнита. Для этого плавно (*по направлению измерительной оси МЧД*) приближайте магнит к МЧД до тех пор, пока на цифровом табло прибора не установится значение поля в пределах $0... \pm 10$ нТл или близкое к этому значению. Закрепите магнит относительно МЧД при помощи пластилина и проводите измерения вариаций **модуля Т** ВМИ поля Земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсацию неизмеряемой части **модуля Т** ВМИ поля Земли можно проводить электрическим способом, по методике описанной в п.п.7.5. настоящего ТО и ИЭ.

П.1.5. Измерение произвольных составляющих X или Y .

П.1.5.1. Измерение произвольных составляющих X или Y , например, при проведении магнитометрических работ в помещении с координатами, не совпадающими с направлением географических координат (при работе в помещениях различных типов и конструкций, в кунгах, в клиниках и т.д.), производится аналогично, как и при измерении H -составляющей ВМИ, с той лишь разницей, что магнитная ось МЧД устанавливается в заданном (*требуемом*) направлении, а ввод прибора в измерительный диапазон осуществляется по методике, описанной в *п.п. П.1.2.*